

IF = 9.2

ARTICLE INFOReceived: 15th May 2026Accepted: 19th May 2026Online: 20th May 2026**KEYWORDS**

Cerebral palsy, CP, neurological disorder, hypoxia, brain damage, spastic form, diagnosis, rehabilitation, pathogenesis, etiology, prematurity, treatment of children.

CEREBRAL PALSY IN CHILDREN**Yuldasheva Laylo Abdukayumovna****Soliboeva Sevarxon Olimjonovna**

Tashkent Pharmaceutical Institute,

Tashkent, Republic of Uzbekistan

e-mail: uldaseval807@gmail.com, tel.: (+99897) 711-62-61<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341581>**ABSTRACT**

This article discusses modern concepts of cerebral palsy (CP) as a chronic neurological disorder resulting from brain damage during the early stages of a child's development. The main etiological factors, pathogenetic mechanisms, clinical forms, and contemporary methods of diagnosis and treatment of cerebral palsy are analyzed. Particular attention is paid to intrauterine, perinatal, and postnatal causes of the disease, as well as issues of early diagnosis and comprehensive rehabilitation. Data from the World Health Organization on the most common risk factors are presented. The necessity of a multidisciplinary approach to the treatment and social adaptation of children with cerebral palsy is emphasized.

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ**Юлдашева Лайло Абдукаюмовна****Солибоева Севархон Олимжоновна**

Ташкентский Фармацевтический институт,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: uldaseval807@gmail.com, тел.: (+99897) 711-62-61<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341581>**ARTICLE INFO**Received: 15th May 2026Accepted: 19th May 2026Online: 20th May 2026**KEYWORDS**

Детский церебральный паралич, ДЦП, неврологическое заболевание, гипоксия, поражение головного мозга, спастическая форма, диагностика, реабилитация, патогенез, этиология, недоношенность, лечение детей.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются современные представления о детском церебральном параличе (ДЦП) как о хроническом неврологическом заболевании, возникающем вследствие поражения головного мозга на ранних этапах развития ребёнка. Проанализированы основные этиологические факторы, патогенетические механизмы, клинические формы и современные методы диагностики и лечения ДЦП. Особое внимание уделено внутриутробным, перинатальным и постнатальным причинам развития заболевания, а также вопросам ранней диагностики и комплексной реабилитации. Представлены данные Всемирной организации здравоохранения о наиболее распространённых

IF = 9.2

факторах риска. Подчёркивается необходимость мультимедицинского подхода к лечению и социальной адаптации детей с детским церебральным параличом.

Актуальность: Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из наиболее распространённых причин инвалидизации у детей. Несмотря на развитие современной медицины, частота данного заболевания остаётся высокой, а его последствия существенно влияют на качество жизни пациентов и их семей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью ранней диагностики, совершенствования методов лечения и реабилитации, а также повышением эффективности социальной адаптации детей с ДЦП.

Цель исследования: Целью данного исследования является изучение причин, механизмов развития, клинических проявлений и современных методов лечения детского церебрального паралича.

Материалы и методы: Проведён анализ научной литературы, включая учебники, медицинские статьи, также были изучены данные о причинах (этиологии) механизмах развития (патогенезе), клинических формах и методах лечения ДЦП

Результаты: Это хроническое неврологическое заболевание, возникающее из-за повреждения головного мозга у ребенка на ранних этапах развития до рождения, во время родов или в первые годы

жизни. Суть болезни ДЦП-это не одна болезнь, а группа состояний, при которых из-за раннего повреждения мозга у ребенка нарушается движения, мышечный тонус, координация, иногда речь и интеллект. Многочисленными исследованиями доказано, что повреждающее действие на ЦНС плода способны оказывать более 400 факторов, вызывая поражения различной степени тяжести. У 30% пациентов факторы риска не идентифицируются. Во внутриутробном периоде возникает до 80% случаев ДЦП, причинами которых являются:

1. Причины (до рождения) -самые частные факторы, действуют пока ребенок ещё в утробе матери: инфекции у матери (краснуха, герпес), хроническая гипоксия плода, интоксикации (алкоголь, наркотики).

2. Перинатальные причины (во время родов)-самый критический период: родовые травмы, преждевременные роды.

3. Постнатальные причины (после рождения): тяжелые инфекции мозга (менингит, энцефалит), черепно-мозговые травмы.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) причинами ДЦП являются следующие факторы: гипоксические-60%

случаев, инфекционные-20% случаев, травматические-15% случаев, дисметаболические-5% случаев.

Три основные формы ЦП (спастическая-90%, дискинетическая-5%, атаксическая-5%) связаны с повреждениями и нарушениями работы разных областей и систем головного мозга. Спастический церебральный паралич — самый частый тип, встречается у 90% пациентов.

Современные исследования ДЦП показывают, что диагностика

заболевания возможна уже с 3 месяцев жизни. Подтверждено, что от 70% до 90% случаев заболевания закладываются еще во время беременности, а не в процессе родов. Ключевым фактором риска остается глубокая недоношенность.

Выводы: таким образом, ДЦП является многофакторным заболеванием, требующим ранней диагностики и длительного мультидисциплинарного лечения.

References:

1. Е. В. Колесникова, И. А. Вышлова, С. М. Карпов, О. А. Соболева Детский церебральный паралич: современное состояние проблемы (обзор литературы) // Русский журнал детской неврологии. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/detskiy-tserebralnyy-paralich-sovremennoe-sostoyanie-problemy-obzor-literatury>.
2. Кольцов, А.А., Джомардлы Э.И. Общие вопросы детского церебрального паралича (научный обзор). Часть 1: этиология, патогенез и клинические особенности спастических форм // Физическая и реабилитационная медицина. – 2021. – Т. 3. – № 1. – С. 36-47. DOI: 10.26211/2658-4522-2021-3-1-36-47.